

ЗАМАНАУИ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Парпиева Малика Акмаль қызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 2 - курс студенті

e-mail: malikaparpiyeva06@gmail.com

Ғылыми жетекшісі: **Дуйсабаева Дилбар Ускановна**

ШМПУ өзбек тіл білімі кафедрасы доценті

АННОТАЦИЯ: Бұл мақалада қазіргі заманғы тіл білімінің даму бағыттары мен өзекті теориялық мәселелері жан-жақты қарастырылады.

Тілдің антропоцентристік және когнитивтік парадигмалар аясындағы жаңа үрдістері, әлеуметтік және мәдени факторлардың тіл дамуына ықпалы, сондай-ақ цифрлық дәуірдегі жаңа тілдік құбылыстар талданады.

Сонымен қатар, психоллингвистика мен нейролингвистиканың қазіргі тіл зерттеуіндегі маңызы сипатталып, қазақ тіл білімінің болашағы айқындалады.

Кілт сөздер: тіл білімі, антропоцентристік парадигма, когнитивтік лингвистика, психоллингвистика, нейролингвистика, цифрлық тіл, тіл саясаты.

ABSTRACT: This article comprehensively examines the development directions and topical theoretical issues of modern linguistics.

New trends in language within the framework of anthropocentric and cognitive paradigms, the influence of social and cultural factors on language development, as well as new linguistic phenomena in the digital age are analyzed.

In addition, the significance of psycholinguistics and neurolinguistics in modern language research is described and the future of Kazakh linguistics is determined.

Keywords: linguistics, anthropocentric paradigm, cognitive linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, digital language, language policy.

XXI ғасырда тіл білімі жаңа кезеңге аяқ басты. Дәстүрлі құрылымдық лингвистикадан гөрі адам факторына, яғни тіл мен ойлау, тіл мен мәдениет, тіл мен тұлға арасындағы байланысқа ерекше назар аудару басталды.

Бұл — тілдің антропоцентристік парадигмаға өтуі деп аталады. Қазіргі заманғы лингвистика тек тілдің құрылымын емес, оның қызметін, қолданылу ортасын, және қоғамдық рөлін зерттейді. Мұндай көзқарас тіл білімінің философиялық, әлеуметтік, психологиялық, және ақпараттық бағыттармен байланысын нығайтты.

Антропоцентристик бағыттың басты қағидасы – “*тіл адам арқылы, адам үшін және адам туралы*” деген ұстаным. Бұл бағыт тілдің адамның танымдық қызметінің ажырамас бөлігі екенін дәлелдейді. Тіл – тек қатынас құралы емес, адам болмысының рухани айнасы, мәдениет пен сана көрінісі.

Мысалы, әр халықтың дүниетанымы тілде сақталады: мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, мәдени атаулар, халықтың ұлттық ерекшелігін танытады.

Когнитивтік лингвистика тілді адамның ойлау жүйесімен байланыстыра зерттейді. Бұл бағыт бойынша тіл – білімнің, тәжірибенің және мәдениеттің кодталған формасы. Ол адамның миындағы концепт жүйесін бейнелейді.

Мысалы, “жүрек” концептісі қазақ тілінде тек биологиялық орган емес, “сезім”, “батырлық”, “жақсылық” ұғымдарымен тығыз байланысты. Мұндай концептілерді зерттеу тіл арқылы ұлттық дүниетанымды тануға мүмкіндік береді.

Қазіргі заманда тіл мен адамның ми қызметі арасындағы байланыс ерекше қызығушылық тудырып отыр. Психолінгвистикада сөйлеу актісінің психологиялық механизмдерін зерттейді, ал нейролінгвистика ми құрылымдарының тілмен байланысын қарастырады. Бұл зерттеулер тілдік құбылыстарды түсінуді тереңдетіп, жасанды интеллект пен автоматты аударма жүйелерін дамытуға да үлес қосты.

Тіл – қоғам айнасы. Ол әлеуметтік қатынастардың негізгі көрсеткіші. Қазіргі қазақ қоғамындағы ең өзекті мәселе – көптілділік жағдайында мемлекеттік тілдің қызметін кеңейту. Тіл саясаты, тіл мәдениеті, тіл экологиясы сынды мәселелер де бүгінгі күннің басты тақырыптарына айналды.

Интернет, әлеуметтік желілер және мессенджерлер тілдің жаңа формаларын қалыптастырды. Эмодзи, қысқартылған сөздер, ағылышын-қазақ гибридтері – цифрлық тілдің ерекшелігі. Бұл құбылыстар лингвистикада *цифрлық прагматика, интернет-дискурс, киберлингвистика* сияқты жаңа бағыттарды тудырды.

Қазақ тілінің болашағы – оны заманауи ғылымдармен ұштастыруда. Қазіргі кезеңнің негізгі міндеттері:

- Когнитивтік және прагмалінгвистикалық бағытта жаңа зерттеулер жүргізу;
- Қазақ тілінің ұлттық корпусын толық жетілдіру;
- Тілдің цифрлық кеңістіктегі орнын күшейту;
- Қазақ тілінің терминологиялық жүйесін біріздендіру.

XXI ғасырдың соңғы он жылдығына қарай, тіл білімі жаңа технологиялармен тығыз байланыста дамып келеді. Бұрын тек адам санасы мен мәдениет аясында қарастырылған тіл, бүгінде ақпараттық кеңістіктің негізгі элементіне айналды. Тілді компьютерге үйрету, яғни табиғи тілді өңдеу ғылымы қазіргі лингвистиканың маңызды саласына айналды. Жасанды интеллект тіл арқылы ақпаратты өңдеу, түсіну және талдау мүмкіндігін дамытып отыр. Мұндай процестерге машиналық аударма, дауыс тану, мәтін синтезі, автоматты аннотация, эмоция талдауы және тілдік модельдер құру кіреді.

Тіл мен жасанды интеллект өзара ықпалы екі бағытта дамуда:

1.Тілді цифрландыру – тілдің жазба және ауызша формаларын компьютерлік өңдеуге бейімдеу.

2.Интеллектуалды жүйелерді тілге үйрету – компьютердің адам тілімен табиғи түрде қарым-қатынас жасау қабілетін жетілдіру.

Қазіргі таңда әлемнің жетекші университеттері мен ғылыми орталықтарында осы бағытта іргелі зерттеулер жүргізілуде. Мысалы, Stanford University мен MIT ғалымдары тілдік модельдер арқылы адам ойлау жүйесін модельдеуді көздейді. Қазақ тілінің де бұл саладан шет қалмайтынын атап өткен жөн. Қазақ ұлттық корпусы (қазақ тілінің заманауи мәтіндік базасы жасалды),қазақ тілінде сөйлей алатын және жаза алатын жасанды интеллект платформалары, тілдік ресурстарды біріздендіретін онлайн жүйелер дамып отыр.

Бұл бастамалар тілдің тек мәдени мұра емес, сонымен бірге ақпараттық ресурс екендігін дәлелдейді. Алайда, бұл салалар шешімін күтетін мәселелер де бар:

- тілдің табиғи құрылымын бұзбай, дұрыс грамматикалық және мағыналық заңдылықтар енгізу;
- ұлттық мәдени кодты сақтау;
- көптілді ортада қазақ тілінің деректер көлемін ұлғайту;
- ғылыми терминология мен алгоритмдердің қазақша нұсқасын қалыптастыру.

Жасанды интеллект пен лингвистиканың түйісуі тіл білімінің теориялық және қолданбалы аясын кеңейтті. Қорыта айтқанда, заманауи тіл білімі – пәнаралық ғылым. Ол философиямен, мәдениеттанумен, психологиямен және ақпараттық технологиялармен тығыз байланыста дамуда. Тілдің антропоцентристік және когнитивтік бағыттарын дамыту – қазақ тіл білімін әлемдік деңгейге көтерудің басты жолы. Цифрлық дәуірде тіл тек мәдени

күндылық емес, ақпараттық ресурс, ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде де қарастырылуы тиіс.

Пайдаланылған әдебиеттер:

- 1.Қайдар Ә. *Қазақ тіл білімінің мәселелері*. - Алматы: Ғылым, 2005
- 2.Жұбанов Қ. *Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер*. - Алматы: Ана тілі, 1999
- 3.Сыздықова Р. *Тіл мәдениеті және тілдік норма*. - Алматы: Арыс, 2004
- 4.Кубрякова Е.С. *Язык и знание*. - Москва: Языки славянской культуры, 2004
5. Jurafsky, D. & Martin, J. H. *Speech and Language Processing*. — Prentice Hall, 2023.